

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3564474>

УДК 159.9

Данилова Е.Е.

Данилова Елена Евгеньевна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Психологический институт РАО», Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, danillen@yandex.ru

Особенности представлений о будущем своих детей у родителей старших дошкольников и старшекласников

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей родительских представлений о будущем своих детей. Прослеживается содержание и динамика субъективного образа будущей взрослой жизни ребенка у родителей, дети которых еще только готовятся к поступлению в школу, и родителей старшекласников, завершающих школьное обучение. В качестве методического инструментария в исследовании использован вариант методики незаконченных предложений. Показано, что представления о взрослом будущем своего ребенка существенно различаются у родителей старших дошкольников и старшекласников. При сходстве общей структуры этих представлений, приоритетным в них оказывается разное содержание, отражающее ближайшее будущее ребенка, его актуальную социальную ситуацию развития, текущие возрастные потребности и задачи развития. Для родителей будущих первокласников более значимыми являются качества личности ребенка, характеризующие прилежного ученика и обеспечивающие успешность учебной работы. Для родителей старшекласников – основные аспекты взрослой жизни, в отношении которых их детям в ближайшем будущем предстоит решать задачи самоопределения: выбор профессии, спутника жизни, критериев жизненного успеха и предпочитаемого образа жизни.

Ключевые слова: субъективный образ ребенка, образ будущего, представления родителей, старшие дошкольники, старшекласники, незаконченные предложения, социальная ситуация развития.

Danilova E.E.

Elena Evgenyevna Danilova is a PhD in Psychology and a Leading Researcher at Psychological Institute of Russian Academy of Education, Moscow, Russia, 125009, Moscow, Mokhovaya str., 9, b. 4, danillen@yandex.ru

The peculiarities of older preschoolers' and senior high school students' parents' representations about the future of their children

Abstract. The article deals with the peculiarities of parents' representations about the future of their children. The author traces the content and the dynamics of the subjective image of child's future adult life typical of the parents whose children are going to start school and the parents of senior high school students completing secondary education. As a methodological tool we used a variant of incomplete sentences technique. It is shown that the representations about children's adult future differ significantly between the parents of older preschoolers and those of senior school students. Although the general structure of these representations is similar, we should pay attention to their different content reflecting child's near future, his/her current social situation of development, age-related needs and developmental tasks. Child's personal traits that characterize

him/her as a diligent student and ensure academic success are more important for the parents of future first-graders. The parents of senior school students are focused on the major aspects of the adult life associated with their children's self-determination: career choice, picking a life partner, success criteria and preferred lifestyle.

Keywords: the subjective image of the child, the image of the future, parents' representations, older pre-schoolers, senior high school students, incomplete sentences, social situation of development.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 17-06-00036
«Образ детства у современных родителей как фактор выбора формы обучения ребенка»*

Естественной доминантой жизни и деятельности родителей является ребенок, который самим фактом своего существования задает взрослым перспективный вектор, ориентацию на будущее. В общей картине мира родителей неотъемлемым компонентом и важным смысловым центром выступают их представления о своем ребенке, то есть субъективный образ ребенка. Складывающийся у родителей субъективный образ ребенка, как и любой психический образ [3], имеет определенное содержание, эмоциональную окрашенность и пространственно-временные характеристики, что обуславливает наличие родительских представлений как о прошлом и настоящем, так и о будущем своих детей.

Для родителей образ будущего в отношении своего ребенка (как сложится его взрослая жизнь, каким он будет, когда вырастет) выступает своего рода «моделью потребного будущего» (Н.А. Бернштейн), в которой теснейшим образом оказываются взаимосвязаны как родительские надежды и ожидания, так и активные усилия по построению этого будущего. Этот субъективный образ выполняет регулирующую функцию, мотивируя и направляя действия взрослых в актуальной ситуации взаимодействия с ребенком, в организации его сегодняшней жизнедеятельности. Вполне естественное стремление родителей обеспечить ребенку благополучное, счастливое будущее побуждает их совершать определенные шаги в его воспитании, проявлять внимание к его социальным контактам, предпринимать целенаправленные усилия по формированию образовательной среды, наилучшим образом отвечающей, с их точки зрения, потребностям и интересам ребенка и обеспечивающей ему хороший «жизненный старт» [1].

Представления родителей о будущей жизни ребенка могут быть более или менее оптимистичными, отличаться разной степенью реалистичности ожиданий, опираться на собственный опыт как неукоснительный образец для подражания или, напротив, содержать возлагаемые на ребенка надежды на достижение таких результатов, которых по каким-либо причинам родителям не удалось добиться в собственной жизни. Образ будущей жизни ребенка отражает надежды и опасения родителей, систему их ценностей и приоритетов, их представления о жизненном успехе и способах его достижения и т.д.

Родительские представления о будущем детей складываются как продукт житейского, обыденного сознания, и потому являются, как правило, синкретичными, слабо структурированными и несистематизированными. Однако эти представления всегда высоко эмоциональны. Они затрагивают практически все основные сферы взрослой жизни (образование, карьера, семья), хотя их непосредственное содержание может быть весьма односторонним. Так, например, в родительских блогах, на специализированных сайтах и форумах, посвященных воспитанию и развитию детей, доминирующим контентом выступают, как правило, проблемы школьного образования. Причем в горячие дискуссии на темы, связанные как со школой, так и с высшим образованием, активно включаются родители, имеющие детей самых разных возрастов, начиная с младенческого [4].

Представления родителей о будущем своих детей несут определенную гендерную нагрузку и, как показывают исследования, различаются у отцов и матерей в отношении детей разного пола. Причем отцовские представления о будущей жизни как сыновей, так и дочерей, в большей степени основаны на традиционных гендерных стереотипах о сферах дея-

тельности и самореализации мужчин и женщин. Материнские же представления о будущем детей более вариативны, что особенно показательно в отношении дочерей, для которых матери допускают разнообразные жизненные сценарии и сферы реализации, отражающие современные тенденции в распределении усилий женщин между семьей и работой [5].

Отметим, что описанные выше характеристики родительских представлений о будущем своего ребенка получены в исследованиях, проведенных главным образом с родителями детей младшего школьного возраста. Учитывая этот факт, в нашем исследовании была поставлена задача изучить содержание родительских представлений о будущем своих детей в зависимости от возраста ребенка, будущее которого описывают родители, и провести сравнительный анализ таких представлений у родителей, дети которых еще только стоят на пороге школы и готовятся стать первоклассниками (старшие дошкольники) и уже заканчивают период школьного обучения (старшеклассники).

Материалы и методика исследования. Для изучения родительских представлений о будущем своего ребенка был использован вариант методики незаконченных предложений. Благодаря лежащему в ее основе принципу проекции она позволяет выявить имеющиеся у человека не всегда осознаваемые ценности, установки, отношения, касающиеся того или иного аспекта действительности.

Родителям было предложено дать десять коротких окончаний следующего высказывания: «В будущем мой ребенок...».

Родители выполняли задание письменно на специальном бланке, работая индивидуально и анонимно. Полученные ответы были проанализированы и распределены на отдельные категории посредством процедуры контент-анализа. Всего было выделено 14 различных категорий. Количественные показатели по каждой из них определялись и сопоставлялись у родителей будущих первоклассников и старшеклассников.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью приемов описательной статистики (квантильное распределение) и t-критерия Стьюдента (для процентов).

Исследование было выполнено в 2018-2019 учебном году на базе школ г. Москвы. В нем приняли участие: 66 родителей старших дошкольников (детей 6-7 лет, поступающих в школу) и 59 родителей старшеклассников (учащихся 9-11 классов).

Результаты исследования и их обсуждение.

Прежде чем перейти к содержательному анализу родительских представлений о будущем своих детей, отметим, что абсолютное большинство родителей (99,2%) описывали прежде всего взрослую жизнь сыновей и дочерей (за исключением одного из родителей будущих первоклассников, ответы которого были сосредоточены на предстоящей школьной жизни ребенка). Общий эмоциональный тон и содержание родительских описаний были, безусловно, позитивными, что свидетельствует об оптимистичности установок родителей в отношении будущего своих детей.

Распределение различных по содержанию категорий ответов у родителей будущих первоклассников и старшеклассников, с учетом числа родителей, упоминающих ту или иную категорию, представлено в таблице 1.

Таблица 1. Содержание представлений родителей старших дошкольников и старшеклассников о будущем своих детей (% испытуемых)

Интервал оценки	Родители детей разного возраста	
	Старшие дошкольники (6-7 лет)	Старшеклассники (9-11 классы)
50%	Качества личности (55,4)	Будущая профессия (64,4 *) Будущая семья (57,6 ***) Психологическое благополучие (57,2) Социальная успешность (52,5 **)

25-49%	Будущая профессия (46,1) Психологическое благополучие (40) Образование (33,8) Социальная успешность (27,7) Развитие способностей (26,1)	Качества личности (49,1) Здоровье (44,1 **) Межличностные отношения (39) Образование (37,2) Самостоятельность/свобода выбора (35,5) Развитие способностей (28,8) Связь с родителями (28,8 *)
10-24%	Будущая семья (24,6) Самостоятельность/свобода выбора (24,6) Межличностные отношения (23) Здоровье (20) Связь с родителями (10,8)	Материальное благополучие (20,3 *) Гражданственность (15,2 **)
≤ 9 %	Материальное благополучие (6,1) Внешность (3,1) Гражданственность (1,5)	Внешность (5)

Примечание: * – $p \leq 0,05$; ** – $p \leq 0,01$; *** – $p \leq 0,001$.

Полученные данные наглядно показывают как сходство, так и очевидные различия представлений о будущем своего ребенка у родителей, чьи дети только готовятся стать учениками или уже заканчивают школьное обучение. Сходство заключается, прежде всего, в том, что обе группы родителей используют одинаковые категории для описания своего ребенка в будущем. Различия же состоят в частотном распределении этих категорий в родительских группах, указывающем на значимость того или иного содержания для взрослых.

Среди родителей будущих первоклассников наибольшее число респондентов в описании будущего своего ребенка отмечали желательные качества его личности. Родители хотят видеть своих детей обладателями множества положительных качеств, но в первую очередь *целеустремленными, ответственными, уверенными в себе, умными, добрыми, заботливыми и общительными*. Названные качества примерно в равной степени встречаются как в ответах родителей детей 6-7 лет, так и у родителей старшекласников. Однако только родители будущих первоклассников в числе желаемых качеств ребенка называют *воспитанность, усидчивость, старательность*; и только родители старшекласников – *креативность, жизнелюбие, благородство*. Несмотря на то, что в отношении данной категории нет достоверных статистических различий между двумя группами респондентов, личные качества ребенка в связи с его будущим несколько больше заботят родителей младших детей, поскольку такие ответы попадают у них в квантиль более высокой частотности, чем у родителей старшекласников. Последние же уделяют пристальное внимание другим аспектам будущего своих взрослеющих детей.

У родителей старшекласников наиболее частотный квантиль занимают категории, относящиеся к самым важным аспектам взрослой жизни и определяющие профессиональную, социальную и личную реализованность взрослого человека, а именно: профессия, семья, социальная успешность и психологическое благополучие.

Приоритет в родительском образе будущего имеет профессия. Родители предполагают, что их ребенок будет заниматься любимым делом: *«занимается тем, что ему интересно», «имеющий любимую профессию»*. Называют и конкретные профессии, которым дети могут посвятить себя в будущем: *«изобретатель, ученый, робототехник», «международный аналитик», «работает юристом в международной компании или дипломатом», «дрессировщик дельфинов, ветеринар», «футболист»*. Говоря о профессиональном будущем ребенка, родители старшекласников особенно подчеркивают его успешность и реализованность в профессии: *«хороший профессионал», «знающий, грамотный, умный специалист своего дела»,*

«юрист с большой буквы», «успешный работник», «сделает хорошую карьеру», «добьется огромных высот в профессиональном плане».

С этими представлениями сопрягается и категория социальной успешности, отражающая взгляд родителей на грядущие жизненные достижения и победы ребенка, ожидающую его славу: *«будет добиваться самых высоких результатов», «добьется больших высот в жизни», «станет влиятельным человеком», «станет известной личностью», «создаст что-то выдающееся для человечества».*

В родительском образе будущей жизни ребенка с темой профессионализма и успешности равноправно соседствуют представления о его будущей благополучной семье: *«создаст счастливую семью», «будет иметь любящего мужа и много детей», «глава семьи и родитель, образец для детей».* Столь же важной представляется родителям и обретение ребенком во взрослой жизни психологического благополучия, счастья: *«будет счастлива и сделает счастливыми близких людей», «будет обязательно счастлив!», «будет любить свою жизнь», «будет находиться в гармонии с собой и окружающим миром».*

Обращает на себя внимание тот факт, что перечисленные выше наиболее распространенные категории ответов у родителей старшеклассников существенно реже отмечаются родителями 6-7-летних детей и попадают у них в квантили меньшей частотности. Аналогичное смещение частотных показателей в ответах родителей младших детей по сравнению с родителями старшеклассников характерно и для большинства других категорий.

Так, например, среди родителей старшеклассников больше тех, кто говорит о здоровье ребенка: *«здоровый человек», «будет обязательно здоров», «будет вести здоровый образ жизни».* Можно предположить, что их повышенное внимание к данной проблеме, и без того всегда актуальной для родителей, обусловлено очевидными фактами заметного ухудшения показателей здоровья, которые отмечаются у школьников на протяжении 11 лет обучения. По данным экспертов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ, среди выпускников школы уже не остается абсолютно здоровых детей, у каждого второго старшеклассника диагностируются хронические заболевания [2].

Более значимой для родителей старшеклассников оказывается также тема межличностных отношений детей, их умения общаться, устанавливать и поддерживать социальные связи. Им важно, чтобы их ребенок *«имел много друзей», «умел любить и был любимым», «смог легко общаться с людьми», «чтобы у него не было врагов».* Вполне закономерно, что роль реальных взаимодействий и недостаточность живого общения ребенка с другими людьми, со сверстниками, особенно остро осознают родители современных подростков, проводящих значительную часть своего свободного времени в режиме виртуального общения [6].

Более актуальна для родителей старших школьников и тема самостоятельности, независимости ребенка, наличия у него свободы выбора: *«будет строить свою жизнь так, как захочет сам», «будет независим от чужого мнения», «свободен в выборе», «свободен в перемещении по миру».* В то же время родители старшеклассников достоверно чаще обращают внимание на важность сохранения отношений взрослого ребенка с родительской семьей. Они ожидают, что в будущем их ребенок: *«будет/останется любящим сыном», «будет любить и поддерживать своих родителей», «у нас (взрослых родителей и брата) хорошие отношения с ребенком и его семьей», «всегда получит поддержку родителей», «иногда будет заходить в гости».*

Вопросы, связанные с образованием: *«получит хорошее образование», «будет учиться в МГУ», «закончит университет»,* а также развитием способностей и самосовершенствованием ребенка в будущем: *«имеет возможность для саморазвития», «стремится к новым знаниям и самосовершенствованию», «выучит третий иностранный язык»,* заботят в равной мере как родителей будущих первоклассников, так и родителей старшеклассников. Отметим, однако, что проблема школьного и вузовского образования не является доминирующей в ответах родителей, хотя именно она наиболее активно разворачивается на родитель-

ских форумах и сайтах [4]. Можно предположить, что сама возможность получения ребенком образования, безусловно, важна для современных родителей, но не вызывает у них особенного беспокойства (в условиях гарантированного государством обязательного общего образования и высокой доступности высшего образования в современном российском обществе). Однако проблемы, связанные с качеством этого образования, содержанием учебных программ, перманентным реформированием системы образования и не всегда обоснованными инновационными преобразованиями учебного процесса, непосредственно затрагивающими интересы ребенка и его семьи, подвергаются активному обсуждению со стороны родительской общественности, выражающей свое мнение на виртуальных площадках.

Менее всего родителей обеих групп волнуют вопросы материального благополучия ребенка в будущем: *«финансово обеспеченный»*, *«не будет иметь материальных трудностей»*, его гражданская активность: *«станет достойным членом общества»*, *«будет иметь активную жизненную позицию»*, *«гордится своей страной»*, а также его внешность: *«будет замечательно выглядеть»*. Тем не менее, финансовая обеспеченность ребенка в будущем, как и его включенность в широкий социум, связь с обществом и государством, представляются родителям старшеклассников достоверно более значимыми аспектами взрослой жизни детей, чем родителям старших дошкольников.

Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить, что в своих представлениях о будущем детей родители старших дошкольников и родители учащихся старших классов выделяют разные приоритеты. Для родителей будущих первоклассников наиболее важными оказываются качества личности ребенка, причем не только такие социально желательные в любом возрасте, как целеустремленность, ответственность и т.д., но и те, которые традиционно ценятся педагогами в младших классах, на начальных этапах освоения учебной деятельности – воспитанность, усидчивость, старательность. Таким образом, несмотря на описание взрослой перспективы своих детей, родители старших дошкольников ориентируются, прежде всего, на их ближайшее будущее – предстоящее начало школьного обучения и включение ребенка в социально значимую и общественно оцениваемую деятельность. Исходя из этого, они вычленили именно те характеристики, которые отличают прилежного ученика и, по общему мнению, обеспечивают успешность учебной работы.

В отличие от этого для родителей старшеклассников наиболее значимыми оказываются те стороны взрослой жизни, в отношении которых их детям в самом ближайшем будущем предстоит решать важные задачи самоопределения: это и выбор будущей профессии, и выбор будущего спутника жизни, выбор критериев жизненного успеха и предпочитаемого образа жизни. В отношении именно этих аспектов образа будущего детей прослеживаются существенные различия между родителями будущих первоклассников и будущих выпускников школы.

Таким образом, родительские представления об отдаленном будущем детей, об их взрослой жизни опираются на актуальную социальную ситуацию развития ребенка, его текущие возрастные потребности и задачи развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Дубровина И.В. Современная образовательная среда ребенка: семья и школа. М.: Акрополь, 2019. 264 с.
2. Беришвили Н. Среди старшеклассников врачи не обнаружили абсолютно здоровых // Известия. 20 июня 2017 г. Режим доступа: <https://iz.ru/608188/nataliia-berishvili/sredi-starshklassnikov-vrachi-ne-obnaruzhili-absoliutno-zdorovykh/> (дата обращения: 13.10.2019).
3. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. II. М.: Педагогика, 1983. С. 251-261.
4. Свешникова О.С. Представление родителей о символическом будущем детей // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. № 3 (97). С. 168-180.

5. Семенова Л.Э. Образ будущего детей в представлениях родителей: гендерный ракурс проблемы //Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 7. С. 47-50.
6. Солдатова Г., Рассказова Е., Зотова Е., Лебешева М., Роггендорф П. Дети России онлайн: риски и безопасность. Результаты международного проекта EU Kids Online II в России. [Электронный ресурс]. 2011. 213 с. URL: http://detionline.com/assets/files/helpline/RussianKidsOnline_Final%20ReportRussian.pdf (дата обращения: 14.10.2019).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva A.D., Danilova E.E., Dubrovina I.V. Sovremennaja obrazovatel'naja sreda rebenka: sem'ja i shkola. M.: Akropol', 2019. 264 s.
2. Berishvili N. Sredi starsheklassnikov vrachi ne obnaruzhili absolutno zdorovyh, *Izvestija*. 20 ijunja 2017 g. URL: <https://iz.ru/608188/nataliia-berishvili/sredi-starsheklassnikov-vrachi-ne-obnaruzhili-absolutno-zdorovykh?>
3. Leont'ev A.N. Obraz mira, Izbrannye psihologicheskie proizvedenija: V 2-h t. T. II. M.: Pedagogika, 1983. S. 251-261.
4. Sveshnikova O.S. Predstavlenie roditelej o simvolicheskom budushhem detej, *Monitoring obshhestvennogo mnenija: jekonomicheskie i social'nye peremeny*. 2010. No. 3 (97). S. 168-180.
5. Semenova L.Je. Obraz budushhego detej v predstavlenijah roditelej: gendernyj rakurs problem, *Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija*. 2015. No. 7. S. 47-50.
6. Soldatova G., Rasskazova E., Zotova E., Lebesheva M., Roggendorf P. Deti Rossii onlajn: riski i bezopasnost'. Rezul'taty mezhdunarodnogo proekta EU Kids Online II v Rossii. 2011. 213 s. URL: http://detionline.com/assets/files/helpline/RussianKidsOnline_Final%20ReportRussian.pdf

Поступила в редакцию 18.09.2019.
Принята к публикации 22.09.2019.

Для цитирования:

Данилова Е.Е. Особенности представлений о будущем своих детей у родителей старших дошкольников и старшеклассников // Гуманитарный научный вестник. 2019. №5. С. 9-15. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1905Danilova.pdf>